

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Холдоров Чоршанби

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕРОЯ В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ 80-90-Х ГОДОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL